

Atividade Diagnóstica

Aluno(A): _____

Data: 12/05/2026

1. No horário da merenda, os alunos chegaram assim:

Marcos – Bruno – Diana – Andressa

Antes do atendimento começar:

- Diana saiu da fila para beber água.
- Eduardo entrou no final da fila.
- Diana voltou para a fila.

Quem será atendido primeiro?

- a) Diana
- b) Marcos
- c) Bruno
- d) Andressa

2. Ainda fila da merenda:

Marcos – Bruno – Diana – Andressa

Aconteceram estas ações:

- A merendeira atendeu o primeiro aluno.
- Bruno saiu da fila para ir ao banheiro.
- A merendeira atendeu o próximo aluno.
- Eduardo chegou para merendar.
- Bruno voltou para a fila.
- O próximo aluno foi atendido

Qual foi a ordem dos alunos atendidos?

- a) Diana → Eduardo → Marcos
- b) Diana → Andressa → Eduardo
- c) Bruno → Diana → Eduardo
- d) Marcos → Diana → Andressa

3. Na sala de aula, o professor organizou os cadernos para corrigir da seguinte maneira:

- Primeiro colocou o caderno de Maria na mesa.
- Depois colocou o de Pedro por cima.
- Carlos entregou o caderno por último.
- Antes de começar a corrigir, Júlia entregou seu caderno.

Por qual caderno o professor vai começar a corrigir?

- a) Carlos, pois foi o último a entregar o caderno
- b) Pedro, pois foi o segundo a entregar o caderno
- c) Maria, pois foi o primeiro a entregar o caderno
- d) Qualquer um
- e) Júlia, pois foi a última a entregar o caderno

4. Ainda na correção dos cadernos, os alunos entregaram os cadernos numa nova ordem:

- João entregou seu caderno.
- Maria entregou seu caderno.
- Pedro entregou seu caderno.
- Ana entregou seu caderno por último.

Enquanto o professor corrigia os cadernos, aconteceram estas ações:

- O professor corrigiu o primeiro caderno.
- Lucas esquecido entregou seu caderno.
- Júlia esquecida entregou seu caderno.
- O professor corrigiu mais um caderno.
- Carlos entregou seu caderno.
- O professor corrigiu dois cadernos.
- Beatriz entregou seu caderno.

Qual foi a ordem dos cadernos corrigidos?

- a) Ana → Júlia → Carlos → Lucas
- b) Júlia → Lucas → Carlos → Beatriz
- c) João → Maria → Pedro → Ana
- d) Lucas → Júlia → Beatriz → Carlos